

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РАЙИМОВА Салима Абдурахим кизи

Божхона қўмитаси ходимаси

магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15274638>

ХАЛҚАРО ИНТЕГРАЦИЯНИНГ ЖАДАЛЛАШУВИ ШАРОИТИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси доимий равишда халқаро интеграция жараёнларида миллий маҳсулотларнинг савдо бозорларига кириб боришини таъминлаш, экспортни ошириш, инфляцияни тартибга солиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш орқали иқтисодий таҳдидлардан ҳимоялаб келмоқда. Лекин, халқаро молиявий жараёнлардаги кутилмаган ўзгаришлар давлатнинг молиявий хавфсизлигига таҳдидларни юзага келтирмоқда. Ушбу мақолада давлатнинг молиявий хавфсизлиги, уни таъминлаш шартлари ва унинг умумий тузилмаси бўйича маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, интеграция, молиявий хавфсизлик, индикаторлар, тизим, тизим ости элементлар, пул-кредит, фискал, фонд бозори, суғурта

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ УСКОРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Республика Узбекистан постоянно защищает свою экономику от угроз в процессе международной интеграции путем реализации мер по обеспечению выхода национальной продукции на товарные рынки, увеличению экспорта, регулированию инфляции. Однако неожиданные изменения в международных финансовых процессах создают угрозы финансовой безопасности государства. В статье представлена информация о финансовой безопасности государства, условиях ее обеспечения и ее общей структуре.

Ключевые слова: экономическая безопасность, интеграция, финансовая безопасность, показатели, система, элементы подсистемы, денежно-кредитная, фискальная, фондовый рынок, страхование

THE RELEVANCE OF ENSURING STATE FINANCIAL SECURITY IN THE CONTEXT OF THE ACCELERATION OF INTERNATIONAL INTEGRATION

ANNOTATION

The Republic of Uzbekistan constantly protects its economy from threats in the process of international integration by implementing measures to ensure the entry of national products into commodity markets, increase exports, and regulate inflation. However, unexpected changes in international financial processes create threats to the financial security of the state. The article presents information about the financial security of the state, the conditions of its provision and its general structure.

Keywords: economic security, integration, financial security, indicators, system, subsystem elements, monetary, fiscal, stock market, insurance.

Кириш

Халқаро майдонда кузатилаётган турғунсизлик ҳолати ва жараёнларнинг тезкор тус олиши фониди шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш тобора мураккаб жараёнга айланиб бормоқда.

Иқтисодий хавфсизлик кенг тушунча бўлганлиги сабабли уни ўрганишда таркибий қисмлари ҳисобланган тизим ости элементларини фрагментларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланганлиги сабабли, хавфсизликнинг барча қисмлари билан бевосита боғлиқ бўлган молиявий хавфсизлик соҳасини тадқиқ қилиш долзарблигича қолмоқда. Молиявий хавфсизлик илмий ва амалий тадқиқотларни объекти сифатида иқтисодий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида ўрганилсада, унинг ўзи бир бутун тизимни ташкил этган ҳолда уникал тадқиқот объектларидан бири ҳисобланади.

Давлат томонидан илгари сурилаётган иқтисодий ислоҳотлар, амалга оширилаётган илмий-тадқиқот жараёнлари, ижтимоий жараёнларни қўллаб-қувватланиши ва ҳукумат аралашуви мавжуд бўлган барча соҳаларда асосий восита ролида молиявий томон ўртага чиқади. Яъни, давлатнинг иқтисодий эҳтиёжларини ўз вақтида ва тўлақонли молиявий таъминотини амалга оширилиши мамлакат молиявий тизимининг ҳолатини белгилайди. Шу сабабли, давлат молиявий сиёсатининг асосий йўналиши замонавий жараёнларда молиявий хавфсизликни таъминлаш ҳисобланади.

Ушбу мақолада молиявий хавфсизлик, унинг таркибий қисмлари ва таъминлашнинг зарурати бўйича илмий-амалий тадқиқотларнинг чуқур таҳлили асосида сўз юритилган бўлиб, глобаллашув шароитида Ўзбекистон Республикаси иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим соҳаси ҳисобланган молиявий хавфсизликка оид билим ва кўникмаларни олиш имкониятини беради.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

МДХ давлатларида молиявий хавфсизликни ўрганиш билан кўплаб иқтисодчи олимлар шуғулланишган. Масалан Украина олимлари орасидан Бланк И.А. [1], Загородний А.Г. [2], Вознюк Г.Л.ларни алоҳида кўрсатиш мумкин. Рус олимларидан Сенчагов В.К. [3], Богомолов В.А. [4], Гапоненко В.Ф. [5] ва бошқ. молиявий хавфсизликни ўрганишга муҳим ҳисса қўшишган.

“Молиявий хавфсизлик” тушунчаси иқтисодий хавфсизликнинг бир қисми сифатида кўриб чиқилган ва мустақил элемент сифатида ажратилмаган. Шунинг учун “молиявий хавфсизлик” тушунчасининг вужудга келиш тарихини иқтисодий хавфсизлик тарихи сифатида кўриб чиқиш мумкин. MaViCo молиявий-таҳлилий марказининг энциклопедиясида молиявий хавфсизлик (ингл. financial security) деганда, корпоратив тузилмаларни, микродаражада хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий фаолиятини ҳимоя қилиш бўйича кўриладиган чоратадбирлар, усуллар ва воситалар тўплами бўлган тушунча тушунилади.

Н.В. Якушина корхона молиявий хавфсизлигини бир қатор босқичлар асосида таъминлаш лозимлигини асослаб берган [6]: – корхонанинг молиявий, ишлаб чиқариш ва бошқа ривожланиш фаолиятига таъсир этадиган салбий омилларни аниқлаш ҳамда истикболда уларни тавсифлаш; – корхона молиявий хавфсизлигига таъсир этувчи салбий омилларни идентификация қилиш чора-тадбирлари ва механизмларини ишлаб чиқиш; – ички ва ташқи салбий омиллар таъсирини бартараф қиладиган ёки камайтирадиган корхона молиявий хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирлари ва механизмларини шакллантириш.

Маҳаллий олимлардан Абулқосимов Х.П.нинг таърифига кўра: “Молиявий хавфсизлик мамлакат ва унинг ҳудудлари ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва ривожланиши учун зарур молиявий шароит ва ресурсларнинг яратилганлиги, молиявий тизимнинг яхлитлигини сақлаш ҳамда ички ва ташқи иқтисодий манфаатлар таҳдидига муваффақиятли қаршилик кўрсатишни ифодалайди.

Бу хавфсизлик пул, бюджет, кредит, солиққа тортиш ва валюта тизимларида вужудга келадиган тахдидларнинг олдини олиш, улардан муҳофазаланишни ўз ичига олади” [7].

Бошқа яна бир маҳаллий молиячи олим Бурханов А.У. томонидан молиявий хавфсизлик ва корхонанинг молиявий хавфсизлигига чуқурроқ таъриф берилган: - мамлакат молиявий хавфсизлиги – молиявий муносабатлар субъектларининг барча даражадаги молиявий манфаатларини ҳимоя қилиш; - миллий иқтисодиёт ва унинг тармоқларини молиявий ресурсларга бўлган талабларини қондириш ва тегишли мажбуриятларни амалга ошириш учун ликвидли активлар билан таъминлаш; - молия тизимининг барқарорлиги ва салбий таъсирларга чидамлилиқ ҳолати; - миллий иқтисодий тизим фаолиятини самарали ташкил этиш ва домий иқтисодий ўсишни таъминлаш бўйича молиявий имкониятлар мажмуидир. Шунингдек, муаллиф хулосасига кўра, мамлакат молиявий хавфсизлиги миллий иқтисодиётни жадал ривожланиши учун маблағ ва шароит билан таъминланганлик ҳолати ҳамда давлат, жамият, шахсни баркамол ривожланиши учун манба бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақолада илмий билишнинг анализ ва синтез, индукция ва дедукция, тизимли ёндашув, статистик ва молиявий таҳлил усуллардан фойдаланилди.

Асосий қисм

Молиявий хавфсизлик тушунчасига кўплаб илмий давраларда турлича таърифлар келтирилган бўлиб, уларнинг орасида энг уникал деб тан олингани давлатнинг молиявий соҳадаги миллий манфаатларини ички ва ташқи тахдидлардан ҳимояланганлик ҳолати ҳисобланади.

Мазкур изоҳни қуйидагича кенроқ тасвирлаш мумкин: давлат органларининг мамлакат молиявий-иқтисодий барқарорлигини, тўлов-ҳисоб тизими ва асосий молиявий-иқтисодий параметрларни таъминлаш, ижтимоий-иқтисодий ва миллий иқтисодиётга халқаро кризисларнинг таъсирини нейтраллаштириш, катта миқдордаги капиталнинг чиқиб кетишини олдини олиш, миллий бюджет манбааларини самарали ишлатилишини таъминлаш, мамлакат иқтисодиёти учун зарур бўлган ҳорижий молия манбааларини самарали жалб қилиш ва фойдаланиш, молиявий қонунчиликка оид маъмурий қоидабузарликлар ҳамда жиноятларга чек қўйиш бўйича амалга оширадиган фаолияти орқали таъминланадиган хавфсизлик.

Лекин, молиявий хавфсизликни биринчидан миллий хавфсизликни таркибий қисми сифатида ўрганиш; иккинчидан, уни иқтисодий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида тадқиқ қилиш ва учинчидан умумиқтисодий тушунчадан ажратиб олган ҳолда ўзининг таркибий қисмлари билан ўрганиш лозим [6, Б.319].

Шу ўринда, молиявий тизимни тўлиқ таркибий қисмлари билан тасвирлаш орқали ўрганилаётган объект тўғрисида тўлиқроқ тасаввур ҳосил қилишга эришиш мумкин бўлади. Молиявий тизим бюджет, пул, солиқ, кредит ва валюта тизимларини бирлаштирган модел бўлиб, тизимости элементларини тенг юритиш орқали молиявий хавфсизликка эришиш мумкин бўлади.

Давлатнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш дастлаб молия бозорини ривожлантириш бўйича стратегия, молия назоратига оид концепция ва стратегияни аниқ белгилаб олишни тақозо этади. Молиявий хавфсизлик стратегияси давлат бошқарувининг иқтисодий ва молия-банк, молиявий соҳага оид органлари томонидан иқтисодий макон ва молиявий тизимда мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва молиявий барқарорлигини таъминловчи ресурслар ва шарт-шароитларни яратишга қаратилган сиёсий йўналишни англатади [7, Б.47]. Бунда асосий эътиборни молия бозорининг барча иштирокчиларини манфаатларини бир вақтни ўзида таъминлайдиган асосий сегментларни ривожлантириш ва мувофиқлаштиришга қаратиш талаб этилади.

Тадқиқотчилар томонидан молиявий хавфсизлик стратегиясини шакллантиришда қуйидаги муҳим омилларни инобатга олиш тавсия этилади:

- қисқа ва узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг аниқ шартларида молиявий хавфсизликнинг мақсад ва вазифалари;
- танланган стратегиянинг куч ва воситалари;
- иқтисодий ўсишни таъминлаш учун зарурий молиявий манбалар ва шарт-шароитларни яратиш йўналишлари ва усуллари;
- молиявий хавфсизликка таҳдидларга қарши курашишнинг усул ва воситалари ва бошқалар.

Шу ўринда, молиявий хавфсизлик тизимининг қуйидаги тизим ости элементларини (1-расм) алоҳида ажратиб олган ҳолда ўрганиб чиқилиши орқали, бир бутунда тизимнинг хавфсизлигини таъминлашга эриши мумкин бўлади:

- бюджет-солиқ тизими;
- кредит-банк тизими;
- пул-валюта тизими;
- инвестиция тизими;
- суғурта тизими;
- бюджетдан ташқари фондлар.

1-расм. Миллий иқтисодиётнинг молиявий хавфсизлик тизими

Юқоридагилардан бюджет-солиқ тизими ҳар қандай давлатнинг асосий бўғини ҳисобланади. Бюджетни ташкил этиш кўрсаткичлари асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар билан бир хил муҳимлик даражасига эга бўлиб, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик ҳолатини англатади.

Шунингдек, молиявий хавфсизлик ҳолатини баҳолаш учун қуйидаги асосий индикаторларни аниқлаш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади:

1. Бюджет-солиқ хавфсизлиги индикаторлари:

- ҳаражатларни даромадлар билан қопланиш даражаси;
- аҳолининг бюджетдан таъминланганлик коэффициенти;
- ЯИМга нисбатан консолидацияланган бюджет дефицитининг ҳолати;
- ЯИМга нисбатан давлат бюджетидан трансфертлар улуши;
- солиқларни йиғилувчанлиги кўрсаткичи;
- солиқ мажбуриятларининг бажарилиши сифати кўрсаткичлари;
- солиқ юки;
- солиқ қарзи айланмаси коэффициенти;
- солиқларни яшириш (паст кўрсатиш) коэффициенти;
- сайёр солиқ текширувларининг натижадорлиги коэффициенти;
- солиқ декларацияларини тўлдиришда йўл қўйилган хатоликлар коэффициенти.

2. Давлат қарзи сиёсати хавфсизлиги индикаторлари:

- ЯИМга нисбатан давлатнинг умумий қарзи ҳажмининг нисбати;
- ЯИМга нисбатан давлатнинг ташқи қарзи ҳажмининг нисбати;
- ЯИМга нисбатан давлатнинг ички қарзи ҳажмининг нисбати;
- давлатнинг ички қарзи ҳажмининг солиқ тушумларига нисбати;
- йил якуни бўйича давлатнинг ташқи қарзи ҳажмини йиллик экспорт ҳажмига нисбати;
- йил якуни бўйича давлатнинг ташқи қарзи қоплашга сарфланган маблағнинг йиллик экспорт товарлар ва хизматлар экспорти ҳажмига нисбати;
- давлатнинг ташқи қарзи қоплашга сарфланган маблағнинг бюджет ҳаражатлари ҳажмига нисбати.

3. Инвестициявий хавфсизлик индикаторлари:

- ЯИМдаги асосий капиталга инвестицияларнинг нисбати;
- ЯИМ ўсишида асоси капиталга инвестициялар ўсишининг нисбати;
- давлат ҳаражатларининг умумий ҳажмига инвестициялар ўсиши коэффициенти;
- ЯИМда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми;
- умумий ишлаб чиқариш ҳажмида амалга оширилган инновацион маҳсулотлар ҳажми;
- ЯИМда илмий тадқиқотларга ҳаражатларнинг ҳажми;
- асосий воситаларнинг амортизацияси нормаси;
- асосий воситаларнинг янгиланиш нормаси.

4. Кредит-банк тизими хавфсизлиги индикаторлари:

- банкларда капиталнинг етарлилиги нормативи;
- банк тизими жами активларининг ЯИМга нисбати;
- банкларнинг хусусий капиталини ЯИМга нисбати;
- банкларнинг хусусий капитали рентабеллиги;
- банклар активларининг рентабеллиги;
- банк тизимининг жами активларидаги норезидентларнинг улуши.

5. Валюта-пул тизими хавфсизлиги индикаторлари:

- монетизация даражаси;
- ЯИМдаги нақд пул улуши;
- йиллик инфляция даражаси;
- пул ҳажми ўсиши;
- олтин захирасининг ЯИМга нисбати;
- миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан расмий курс индексининг ўзгариш курси;
- хорижий валютадаги депозитлар ҳажмининг депозитларнинг умумий ҳажмига нисбати (долларизация даражаси).

6. Фонд ва суғурта бозори хавфсизлиги индикаторлари:

- суғуртанинг кириб бориш даражаси;
- суғурта тўловлари даражаси;
- норезидент қайта суғурталовчиларга тегишли мукофотлар улуши;
- суғурта компанияларининг устав капиталидаги хорижий сармояларининг улуши;
- ЯИМдаги капиталлашув улуши;
- M2 агрегатининг (нақд пулнинг нақдсиз пулга нисбати) капиталлашувга нисбати;
- норезидентларнинг давлат қимматли қоғозлари бозоридаги улуши.

Молиявий хавфсизликни таъминлаш юқоридаги индикаторларни ҳисобга олган ҳолда жорий этилган чора-тадбирлар белгилаш ёки қонунчиликни такомиллаштириш талаб этилади.

Хулоса

Юқоридагиларга асосан шуни хулоса қилиш мумкинки, давлат иқтисодиётининг молиявий хавфсизлиги бюджет-солиқ, қарз, инвестиция, кредит-банк, валюта-пул, шунингдек суғурта ва фонд бозорларининг хавфсизлигини таъминлашни ўз ичига олган комплекс тушунча ҳисобланади. Шу ўринда, молиявий хавфсизликка асосий таҳдидларга бюджет маблағларини нерациональ ишлатилиши, солиқ тизимининг етарлича такомиллашмаганлиги, молиявий назорат самарадорлиги пастлиги, миллий валютани мустаҳкамлаш чораларининг қўрилмаганлиги, инвестициявий фаолиятнинг етарлича қўллаб-қувватланмаслигини киритиш мумкин.

Бу каби таҳдидларга қарши курашиш орқали молиявий хавфсизликни таъминлашда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади:

- бюджет-солиқ, валюта-пул ва кредит-банк тизимини такомиллаштириш;
- фонд ва суғурта бозорларини тартибга солиш;
- давлатнинг инвестиция фаолиятини активизация қилиш;
- давлат ташқарисига чиқиб кетаётган капитал оқимини қисқартиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. / И.А. Бланк. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 784 с.
2. Загородний А.Г. Фінансово-економічний словник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1079 с.
3. В.К. Сенчагова. Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. акад. РАЕН- М.: Дело, 2005.
4. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления. / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 295 с.
5. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятия. Подходы и принципы. / В.Ф. Гапоненко, А.А. Безпалько, А.С. Власков - М.: Изд. «Ось-89», 2006. - 208 с.
6. Якушина Н.В. Финансовая безопасность предприятия // Вестник Университета, № 11, 2013. –с.132-135.
7. Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. –Т.: Академия.2012.
8. Елизарова В.В. Место и роль финансовой безопасности в системе обеспечения экономической безопасности России // Экономика, Статистика и Информатика. 2015. № 2. С. 47–48.
9. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.С. 312, 319.
10. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. –Тошкент: Маънавият, 2019. -37 бет.